

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЗМАЩЕННЯ ЦИЛІНДРОВИХ ВТУЛОК ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДВОТАКТНИХ КРЕЙЦКОПФНИХ СУДНОВИХ ДВИГУНІВ**Генчев В.В.***Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», старший викладач кафедри суднових енергетичних установок та систем***IMPROVEMENT OF LUBRICATION SYSTEMS FOR CYLINDER BUSHINGS OF LARGE-SIZED TWO-STROKE CROSSHEAD MARINE ENGINES****Henchev V.***Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", assistant of the Department of Ship Power Plants and Systems***Анотація**

У статті викладено огляд існуючих традиційних та запропонованих удосконалених систем змащення циліндрів суднових двигунів, показано їх недоліки та переваги, які дозволять збільшити ефективність та економічність усієї енергетичної установки.

Abstract

The article provides an overview of the existing and proposed improved marine engine cylinder lubrication systems, shows their disadvantages and advantages, which will improve the efficiency and economy of the entire power plant.

Ключові слова: олія, мастило, втулка, лубрикатори, дзеркало, подача, присадки, лужність, дозування, економічність, ефективність, змащування.

Keywords: oil, grease, cylinder bushing, lubricants, bushing mirror, drip feed, additives, dosage, economy, efficiency, lubrication.

Розглядаючи питання циліндрового змащування при роботі дизеля на високов'язких сірчистих сортах палива вимагає спільного рішення щодо застосування спеціальних циліндрових мастил із композиційними лужними присадками.

Для малооборотних дизелів циліндрові масла повинні мати ряд специфічних властивостей: - високим резервом лужності для нейтралізації утворюються при згорянні сірчистих палив кислот і, оскільки масло вприскується на поверхню циліндра малими порціями; його лужна властивість повинна бути особливо ефективною;

- в'язкі властивості мастила повинні забезпечувати збереження масляної плівки в зоні дії поршневого кільця, особливо там, де діють високі температури і тиску;

- не менш важливою властивістю є здатність до розтікання, щоб мастило розподіляючись по циліндру покривало всю його поверхню;

- липкість (маслянистість) його повинна бути досить високою, щоб при продуванні циліндра воно не здувалося з поверхні;

- властивості детергентно-диспергуючі повинні бути спрямовані на запобігання відкладенням продуктів неповного згорання в зоні поршневих кілець та продувно-випускних вікнах.

Протизносні властивості повинні запобігати утворенню задирів у циліндропоршневій групі.

У будь-якому випадку при виборі циліндрових мастил слід враховувати інструкції та рекомендації заводу-виробника в питаннях в'язкості та інших робочих характеристик, а також керуватися категоріями API або ACEA, а також слід приділяти

особливу увагу на сумісність лужності олії та сірчистості палива.

Система змащення циліндрів застосовується з метою забезпечення роботи крейцкопфного дизельного двигуна та її призначенням є: створення на дзеркалі втулки циліндра та робочій поверхні поршневих кілець міцної масляної плівки для зменшення тертя між ними, забезпечення рухливості поршневих кілець, забезпечення надійної герметизації газового стику між кільцем, видалення з поверхонь тертя продуктів старіння олії, продуктів зносу (абразивних частинок) та залишків палива.

Технічний стан, що забезпечується за рахунок належного змащування циліндрів, схильний до впливу безлічі факторів. Власне, саме визначення належного змащування циліндрів, у кожній окремій ситуації варіюється в досить широких діапазонах рекомендованої подачі мастила від виробників двигунів.

Так як умови, в яких експлуатуються суднові дизельні установки суттєво різняться між собою, то і висновки про ефективність цієї чи іншої системи змащення циліндрів можуть бути різними. Враховуючи вищесказане, порівнювати різні системи одна з одною неприпустимо, але ці властивості можуть істотно вплинути на економічність і ефективність експлуатації суднової енергетичної установки (СЕУ).

Враховуючи традиційний високий інтерес судновласників у зниженні фінансових витрат пов'язаних із зносом циліндрових втулок, а також оскільки провідні фірми виробники вказують на корозію втулок як основну причину зносу, нейтралізації кислоти, що утворюється, слід віддати вищу перевагу

щодо підвищення ефективності експлуатації. З цією метою далі основна увага приділена двом традиційно застосовуваним системам та на двох пропорованих розробках, кожна з яких має власну унікальну конструкцію та функціональну особливість у справі підвищення ефективності мастила циліндрів.

Традиційні системи змащення. До недавнього минулого основними видами системи змащення циліндрів були системи, принцип роботи яких заснований на узгодженому за часом режимі змащування і на принципі змащування, що акумулює. Загальним принципом обох систем була крапельна подача циліндричного масла, яке розподілялося по поверхні втулки за допомогою зигзагоподібної канавки, що проходить по її колу. (Рис.1)

Рис.1. Розподіл циліндрової олії по втулці циліндра.

Ефективність цього методу підтверджена багатьма роками експлуатації, але може бути оскаржена на факторах збільшення абсолютного показника витрати циліндрової олії.

Режим змащування, узгоджений за часом, заснований на тому, що подача олії на ковзаючі поверхні в циліндрі здійснюється в певний час, залежно від положення поршня в момент його руху вгору.

Якщо точніше, в момент коли поршневі кільця проходять через отвори, по яких подається масло за допомогою лубрикаторів. Самі лубрикатори з'єднані через вузли зчеплення та проміжні вали з приводом від колінчастого валу дизеля таким чином, що подача олії здійснюється при кожному такті поршня та у певний час циклу дизеля (Рис.2).

Рис.2. Режим змащування, узгоджений у часі.

Кількість масла, що подається лубрикаторами, може регулюватися і вручну, і автоматично. Олія прокачується через безповоротні клапани, а розподіл олії по поверхні циліндрової втулки-поршневими кільцями. При цьому, для досягнення ефекту узгодженої за часом подачі олії механічними лубрикаторами, слід розглянути варіант ефекту «накопичення» олії в каналі подачі від насоса лубрикатора до насадки, що впорскує, в стінці втулки.

Якщо в каналі підтримується достатній тиск за рахунок протитиску в безповоротному клапані, досягається бажана відстрочка подачі циліндрового масла. А якщо протитиск у неповоротному клапані буде недостатнім, то вищезгадане умова за узгодженістю у часі практично не може бути досягнуто. (Рис.3).

Рис.3. Накопичувальне змащування.

Раніше застосовувався ряд методів за погодженням подачі мастила в часі для досягнення підвищеної ефективності, порівняно з базовою конструкцією системи мастила циліндрів, це були регулювання потужності (MEP/BNP), регулювання навантаження (LCD), проміжне мастило і т.п. Коротко перераховані методики можна охарактеризувати:

- Регулювання потужності полягає в регулюванні робочого ходу в насосі лубриката для досягнення відповідності показникам середнього ефективного тиску (P_e) або фактичного навантаження на двигун. Ця версія є природним наслідком вказівки необхідної витрати циліндрової олії як функції від навантаження на двигун і визначається в грамах на кВт-годину. Дане регулювання успішно застосовується у багатьох двигунах працюючими на гвинт фіксованого кроку (ВФШ), але найпоширеніша у дизельних установках з гвинтом регульованого кроку (ВРШ) тобто. з постійними фіксованими оборотами, де головний двигун (ГД) навішаний ще й валогенератор (ВГ), що значно підвищує ефективність силової установки загалом.

- Метод регулювання в залежності від навантаження, що змінюється (Load Change Dependent) LCD, передбачає короткочасне збільшення подачі масла, коли температури в циліндрі нестійкі внаслідок зміни навантаження на двигун і підвищується ризик збільшення тертя і корозії, і в цей момент бажано збільшення подачі з метою нейтралізації кислоти та зниження тертя між кільцями та втулкою.

- Проміжне мастило (Intermittent Lubrication) передбачає регулювання частоти та кількості подачі олії в залежності від потреби самого двигуна, іншими словами, це подача більшої кількості олії з подовженими проміжками часу при кожному обороті двигуна. Частота упорскування при цьому режимі визначається за сигналами від датчиків, за алгоритмом або задається заздалегідь. Це рішення не знайшло широкого застосування через сумнівні у достовірності одержуваних сигналів у системах управління та контролю.

Що пропонується у перспективі. Виходячи з того, що існуючі системи циліндрового мастила не завжди відповідають сучасним вимогам щодо ефективності та економічності, останнім часом багатьма компаніями-розробниками проводиться пошук нових технічних рішень щодо вдосконалення систем змащення циліндрів у справі підвищення ефективності та оптимізації, і цей процес пошуку далекий від завершення.

Пропонується, нижче, до опису дві нові системи змащування циліндрів, що корінно відрізняються від існуючих. У цих системах досягається підвищена ефективність, але майбутні виклики необхідно розглядати з точки зору існуючих принципів, а саме:

- Чи є обов'язковим розгляд ефективної витрати циліндрового мастила тільки як функцію від навантаження на двигун, що розраховується в грамах/кВт-годину, чи слід включати в розрахунки та інші фактори (площа поверхні циліндрової втулки та абсолютне навантаження на двигун)?

- Де проходить оптимальна межа між характеристикою зносу втулки циліндра та витратою циліндрової олії?

- Чи здатна будь-яка з існуючих нині чи новітніх систем змащування циліндрів у взаємодії з новими факторами, що впливають, досягти ще більшого рівня ефективності, ніж тих, що були розглянуті вище як критерії?

- Чи можна, з упевненістю стверджувати, що лужне число (BN) у складі змиву/зіскоба ознакою фактичної нейтралізації кислоти?

Сам процес переоцінки реалій, що встановилися з роками, вже почався, але дуже вже далекий від завершення, оскільки в майбутньому можуть виникнути нові фактори впливу.

І так, щоб визначитися в ефективності запропонованих систем, слід відзначити важливі фактори, що знаходяться поза системою змащування циліндра і впливають на загальну ефективність змащування, це:

- Використання поршневих кілець із матеріалів, що виключають ефект полірування.
- Температура самої циліндрової втулки.
- Склад та ступінь забрудненості циліндрової олії.
- Режими експлуатаційних навантажень на двигун.
- Склад та ступінь забрудненості палива, що використовується.
- Вологість продувального повітря.
- Матеріал та технологія виготовлення циліндрової втулки.

І тут виникає необхідність класифікувати за пріоритетністю та обмежити кількість факторів та параметрів, що пропонуються у перспективних розробках до тих, що розглядають показники оцінки ефективності в реальних практичних умовах.

Що пропонується у нових розробках. Пошуки в спектрі організації змащування циліндрів були викликані двома цілями, що переслідуються:

- Якісно покращити узгодженість подачі циліндрової олії за часом.
- Кількісно зменшити експлуатаційні витрати, тобто досягти бажаної ефективності.

Наступне впровадження у конструкцію двигунів систем «common rail» що виключають розподільний вал, розглядалося спочатку як причину для реконструкції самої системи змащування. Однак це виявилось не цілком виправдано, тому що вже існують ряд способів виконання приводу лубрикатора, що дозволяє застосувати систему змащування циліндрів традиційних типів, описаних вище. Даний факт знайшов підтвердження двигунів RTA-flex, де використовується накопичувальний режим змащування втулки.

Пропонована «Альфа-лубликація» є електрогідравлічною системою змащування циліндрів, в якій дозування мастила узгоджене за часом, а лубрикатори приводяться в дію від електроприводу, який синхронізований з дизельним двигуном.

Якщо точніше: - ця система заснована на принципі узгодженості за часом з використанням нового обладнання, що покращує сам фактор узгодженості, що дозволяє збільшити економію мастила. Час подачі олії визначається датчиками сигналів, що вказують положення колінчастого валу двигуна і дозволяє вносити зміни в моменти подачі при двигуні, що працює. Сама подача керується електромагнітним клапаном, що передає тиск від насосного агрегату на лубрикатори. Лубрикатори оснащені декількома дозаторами, які подають постійну попередньо задану кількість масла в момент кожної подачі.

Так як цей вид змащування орієнтований за часом, то загальна кількість циліндрової олії контролюється через кількість оборотів двигуна, в які подача олії пропускається. Як правило, подача олії проводиться кожен четвертий або сьомий хід поршня, іншими словами-в даному випадку застосовується режим проміжного змащування. Циліндрове масло подається через неповоротні клапани з двома отворами на поршневі кільця, які розподіляють його поверхню циліндрової втулки.

Регулювання ж витрати циліндрової олії може здійснюватися зі зміни будь-яких параметрів, таких як: - навантаження двигун, обороти двигуна тощо. Так само, якщо система циліндрового змащування обладнана пристроєм адаптованого регулювання подачі, то регулювання можливе за показниками сірчистості палива, що використовується (Рис.4).

Рис.4. Принципова схема ССЦ "Альфа".

Завдяки використанню гідравлічних та електричних засобів у системах змащення циліндрів типу «Альфа» забезпечується велика гнучкість, вона проявляється у можливості застосування складних алгоритмів розрахунку правильної кількості циліндрової олії, що суттєво підвищує показники економічності.

Наступна пропонується система змащування циліндра це змащування за допомогою косоного упорскування «SIP». Цей принцип розроблявся виходячи з таких міркувань: -Досягнення більш ефективної експлуатації на основі перегляду самого процесу упорскування.

- Зменшення витрати циліндрової олії.

Цей принцип більше пов'язаний не з технологіями регулювання за часом і дозування циліндрової олії, а до способу розподілу його по поверхні циліндрової втулки, що дозволяє досягти оптимального розподілу олії по колу втулки і забезпечити утворення достатньої лужної масляної плівки при мінімальному можливому витраті циліндрової олії.

Використання загальновідомих лубрикаторів, в яких замість неповоротних клапанів встановлені насадки з клапанами, що розпоршують, дає можливість впорскувати циліндрове мастило по дотичній до стінки до самої циліндрової втулки. У цьому випадку масляна плівка утворюється і розподіляється горизонтальною ділянкою втулки до того, як поршневе кільце завершить розподіл олії по вертикалі. Через те, що масло розпоршується по поверхні циліндра, відпадає необхідність у зигзагоподібній канавці. Замість неї є лише малий отвір для упорскування олії на поверхню циліндрової втулки двигуна. Звичайно, упорскування олії погоджено за часом до моменту після замикавання випускного клапана і в присутності продувального повітря, потік переносить олію на стінки втулки, не утворюючи при цьому масляний туман. Крапельки олії накладаються один на одного досить ефективно покривають коло циліндрової втулки (Рис. 5, 6).

Рис. 5. Схема упорскування циліндрової олії за системою SIP: 1 - SIP форсунка, 2 - циліндрова втулка, 3 - трубки високого тиску, 4 - лубрикатор, 5 - сопло, 6 - зворотна трубка.

Система змащування циліндрів SIP заснована на упорскуванні свіжої олії при кожному такті, щоб забезпечити достатній рівень вмісту в олії луги та кислот, які утворюються при згорянні палива.

Рис. 6. Принцип розподілу SIP циліндрової олії по стінці циліндрової втулки

Клапани (Рис. 7) виготовлені за типом традиційної форсунки.

Рис. 7. HJ SIP форсунка.

Оскільки протитиск олії значно вищий, ніж у звичайному безповоротному клапані, що використовується в традиційних моделях систем змащування циліндрів, вирішальним критерієм є момент виплескування олії з лубрикатора в циліндр. Цей

режим змащування може бути використаний на двигуні будь-якої конструкції. Синхронізація з положенням колінчастого валу та часом спрацьовування лубрикатора зможе забезпечити механічний та електричний привід (Рис.8).

з механічним приводом

електронним приводом

Рис.8. Ділянка SIP з різними приводами.

Нові розробки в галузі систем циліндрового мастила ведуться в напрямку обмеження здібностей механічного лубрикатора у справі подачі олії до розпилювача системи змащування, відкривають досі невідомі можливості для досягнення більш високої економічності та ефективності, створюють основу для подальших досліджень і витворів.

Список літератури

1. Соловьев Б.И., Емельянов П.С., Иванов В.Д. Эксплуатация дизелей МАН. М: Транспорт, 1978. 152 с.
2. Лихогляд К.А. Характеристики и свойства морских сортов топлива и смазочного масла, особенности топлива и маслоиспользования. Порядок проведения бункеровочных операций: методическое пособие для судовых механиков. Одесса: КП ОГТ, 2007. 116 с.
3. Alpha Adaptive Cylinder Oil Control SMM. SIMAC Circle. MAN B&W Diesel, 2002. 6 с.

4. S/K/L-MC Engines – Cylinder Oil Feed Rate Control and Flow/Level. MAN B&W Diesel.
5. MAN B&W Diesel: Manual for Alpha Lubrication. 2003-01-28.
6. Кодымский А.И. Особенности технической эксплуатации судовых малооборотных дизелей. Одесса: Латстар, 2002. 132 с.
7. Возницкий И.В. Практические рекомендации по смазке судовых дизелей. Санкт-Петербург: Моркнига. 2002. 64 с.
8. Суворов П.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания и их техническая эксплуатация: учебник. Одесса: НУ «ОМА», 2017. 473 с.
9. G.A. Lustgarten, K. Aederli. Improved Piston-Runnig Performance of Low- speed Diesel. International Shipbuilding Progress, vol. 36, no. 405, pp. 87-130, 1989
10. Даничкин В. Н. Анализ современных систем лубрикаторной смазки крейцкопфных малооборотных дизелей. Научные труды Дальрыбвтуза, № 23, 2011, С. 98-108.